

УЧАСТИЕ СМИ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Матжанов И.А.

Доцент кафедры Уголовного права, процесса
и криминалистики КкГУ, к.ю.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15174173>

Большая часть участия СМИ в уголовном процессе связана именно с освещением судебных дел и участием в процессе рассмотрения дела в суде. Участие СМИ в дознании и предварительном следствии в силу тайны следствия несколько ограничено, а в судебном процессе ограничение применяется только при наличии предусмотренных законом оснований. В других случаях участие СМИ в судебном процессе не может быть ограничено.

Самой большой ошибкой, которую может совершить суд, является принятие обвинительного приговора в отношении лица, незаконно и необоснованно привлеченного к уголовному делу. В настоящее время мировое сообщество признает наличие правовых мер, направленных на защиту и восстановление прав лиц, незаконно и необоснованно привлеченных к уголовной ответственности. В частности, пункт 5 статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах, принятого в Нью-Йорке 16 декабря 1966 года, гласит: "Каждый, незаконно арестованный или содержащийся под стражей, имеет право требовать компенсации, имеющей исковую силу"[1]. Данная норма отражена в нашем уголовно-процессуальном законодательстве и составляет основу процесса реабилитации.

Субъектом, ответственным за осуществление процесса реабилитации, является государство. В данной ситуации государство берет на себя обязательства за ущерб, причиненный должностными лицами, ответственными за производство по уголовному делу, участникам, имеющим личные интересы. В связи с этим, как справедливо отмечают А.Н.Глыбина и Ю.К.Якимович: "Уникальность государства как субъекта заключается в том, что только оно может осуществлять законотворческий процесс, направленный на принятие правовых норм, регулирующих принудительный аппарат, источник материальных средств, жизнь членов общества"[2, 39]. Конечно, любой субъект, обладающий аппаратом принуждения, несет ответственность за нарушения закона, возникшие по его принуждению.

В уголовном процессе подозреваемый, обвиняемый, подсудимый может иметь право на реабилитацию, если по делу, по которому возбуждено дело и по которому проведены следственные действия или судебное разбирательство, не произошло события преступления, в их деянии отсутствует состав преступления или они не причастны к совершенному преступлению. При наличии оснований реабилитация должна осуществляться без ходатайств подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или их защитников. В случаях прекращения уголовного дела без решения вопроса о виновности реабилитация не осуществляется.

Известно, что после получения сообщения о преступлении СМИ, в силу специфики своей деятельности или сенсации, размещают информацию о преступлении на своих страницах. Естественно, на начальном этапе процессуальных действий могут возникнуть случаи объявления о преступлении без окончательного вывода. На стадии возбуждения дела полная информация о преступлении и его обстоятельствах еще не доступна, и лицо может быть подозреваемым, обвиняемым и даже его дело может быть направлено в суд. И в результате совершенных процессуальных действий, если имеются основания, возникают основания для реабилитации в следствии или суде в связи с прекращением уголовного дела в отношении лица или его оправданием.

Обстоятельства уголовной ответственности или наказания могут стать известны широкому кругу лиц. В большинстве случаев такие ситуации возникают из-за направления сведений о возбуждении уголовного дела в отношении лица по месту жительства, работы или учебы, запроса сведений о лице в соответствующих органах, вызова на допрос, привода, обыска по месту работы или жительства и проведения других следственных действий. Но самое тяжелое и болезненное - публикация в СМИ сообщения о том, что лицо совершило преступление. Данное обстоятельство наносит серьезный ущерб репутации и статусу реабилитируемого лица в обществе. В некоторых случаях возмещение такого ущерба также невозможно. Потому что, как гласит народная пословица, "Хотя разбитый сосуд можно склеить, рубцы остаются".

В большинстве случаев моральный вред, причиненный человеку, может несколько превышать имущественный вред. В связи с этим Г.Абдумажидов обоснованно подчеркивает: "Духовный вред человеку причиняется посредством нематериальных физических и психических страданий. К ним относятся унижение личности, посягательство на честь

и достоинство человека, разглашение личной и семейной тайны, причинение серьезного вреда жизни или здоровью, лишение неимущественных прав, например, авторских прав, моральный вред. Следователь или прокурор при прекращении уголовного дела по основаниям реабилитации обязан обязательно дать разъяснение о порядке устранения причиненного морального вреда и его последствий"[3].

Моральный вред может быть возмещен вместе с имущественным ущербом или отдельно. Моральный вред, причиненный в рамках уголовного дела, не возмещается государством при отсутствии причинно-следственной связи между незаконными действиями (бездействием) государственных органов или должностных лиц. При этом должны быть выявлены источники, причинившие моральный вред. При определении размера морального вреда суд может обратить внимание на размер, требуемый потерпевшим.

СМИ должны публиковать сообщение о преступлении, не раскрывая имени и фамилии предполагаемого лица, совершившего преступление. Однако ни для кого не секрет, что на практике имеют место случаи публикации интернет-СМИ или некоторыми блогерами имен и фамилий лиц, совершивших преступления. Следует отметить, что публикация сообщений о преступлении таким образом создает определенные трудности в процессе реабилитации в будущем.

Использованная литература:

1. Международный пакт о гражданских и политических правах / 16 декабря 1966 г. Нью-Йорк
2. Глыбина А.Н., Якимович Ю.К. Реабилитация и возмещение вреда в порядке реабилитации в уголовном процессе России, - Томск, Изд-во Том. ун-та, 2006. - С. 39.
3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига шарҳлар / Масъул муҳаррир: проф. Ғ.Абдумажидов. – Т.: ТДЮИ, 2009